

LA FONDAZIONE DEL SALONE MARGHERITA A MILANO E GLI INTERMEDI DI CAMILLO SCHIAFENATI

Luca Galbiati

luca.galbiati6@studenti.unimi.it

Abstract

Alla fine del Cinquecento, a differenza di altri importanti centri culturali italiani, Milano era caratterizzata da una scarsa attenzione e da profonde limitazioni all'attività artistica e culturale locale. Si constatava inoltre un generale ritardo nel rappresentare ogni tipo di spettacolo precursore del melodramma. La severa dominazione spagnola, di carattere rigidamente militare, e gli eccessivi rigori controriformisti della curia arcivescovile avevano anche ostacolato per lungo tempo la costruzione di un teatro stabile. Solo nel 1598, in occasione della visita della regina Margherita d'Austria, consorte del re di Spagna Filippo III, le autorità acconsentirono alla fondazione del primo teatro cittadino, il *Salone Margherita*, così chiamato in onore della illustre ospite. Lo spazio per la costruzione del teatro, realizzato in legno, fu ricavato in uno dei cortili del palazzo Ducale, reso disponibile per questo scopo. Tuttavia, per la sopravvenuta morte di Filippo II, suocero di Margherita, avvenuta poche settimane prima dell'ingresso della regina a Milano, alcuni dei festeggiamenti in programma vennero sospesi e il teatro poté essere inaugurato solo l'anno successivo. La presente ricerca ripercorre le vicende cittadine legate alla costruzione del Salone Margherita. Propone inoltre, sulla base di fonti coeve e di altro materiale a stampa custodito presso la Biblioteca Trivulziana di Milano, una descrizione dei quattro intermedii composti da Camillo Schiafenati per l'inaugurazione del teatro e rappresentati tra un atto e l'altro della egloga pastorale *Arminia* di Gian Battista Visconti. Dall'analisi delle fonti bibliografiche raccolte, si è evidenziato che gli intermedii di Schiafenati, la cui musica purtroppo è andata perduta, risultano essere il primo esempio nella storia degli intermedii e dei melodrammi italiani, aventi come oggetto il mito di Orfeo.

La dominazione spagnola a Milano iniziò nel 1535, anno della morte di Francesco II, ultimo duca Sforza, e si concluse nel 1706, quando subentrò ad essa la sovranità austriaca. Si noti che, durante il predominio spagnolo, non aveva sede a Milano una corte: il potere era retto da un governatore e la città era di fatto usata come un presidio militare, con scarsa attenzione e profonde limitazioni all'attività artistica e culturale locale.¹ La nobiltà milanese di quel periodo aveva consapevolmente scelto di limitare la propria partecipazione alla vita pubblica, ritirandosi il più possibile nei propri palazzi e nelle proprie ville – si veda per esempio la magnifica residenza fatta costruire dal conte Carlo Borromeo all'Isola Bella sul lago Maggiore – dove aveva fondato varie accademie di letterati ed artisti. Di queste attività culturali, di cui, a causa dei gravi ostacoli per ottenere l'*imprimatur* politico o religioso, si hanno esigue tracce a stampa coeve, rimangono comunque raccolte di testimonianze più tarde.² Anche se l'arcivescovo Carlo Borromeo era riuscito a limitare gli eccessi più estremi delle pratiche dell'Inquisizione spagnola, il clima di censura

¹ Per un quadro storico dettagliato del periodo in oggetto si può far riferimento per esempio a VIGO 1994.

² ARGELATI 1745.

morale era decisamente pesante, come testimonia, per esempio, questa omelia dello stesso arcivescovo, pronunciata il 17 luglio 1583:

Il demonio abita nei postriboli, nelle taverne, nelle scene, nei teatri. Imperroché voi entrate vivi e sani ne' teatri, ma spesse fiato indi n'esciti feriti dalla libidine e schiavi della concupiscenza [...]³

o anche questa citazione da una sua lettera pastorale:

O cittadini milanesi, cosa abbiamo a che vediamo quotidianamente in questo tempo? Vediamo di nuovo introdotte le maschere, conviti, giostre, balli, teatri e tante altre profane invenzioni del demonio.⁴

Con l'insediamento dell'arcivescovo Federico Borromeo nel 1595, emersero vivaci contrasti tra il potere politico, rappresentato dal governatore Juan Fernandez de Velasco, connestabile di Castiglia, e la massima autorità ecclesiastica cittadina, impersonata dal giovane arcivescovo, poco più che trentenne. Parte dei contrasti riguardavano la censura degli spettacoli teatrali: Federico, in continuità con il suo predecessore e cugino Carlo, era fortemente contrario agli spettacoli teatrali, mentre il governatore era decisamente schierato in favore delle commedie e delle altre rappresentazioni teatrali. Le diatribe tra il Borromeo e il Velasco, non riuscendo ad essere risolte in sede locale, vennero addirittura portate all'attenzione di papa Clemente VIII e del re Filippo II.⁵ Alla fine l'arcivescovo, sopraffatto dalla decisione di Filippo II di appoggiare il suo governatore, fu costretto a lasciare nel 1597 Milano per Roma (ritornerà nella sua città natale solo nel 1601, dopo la morte di Filippo II e la sostituzione di Velasco con il Conte di Fuentes). In questo fosco quadro di gravi contrasti tra i massimi rappresentanti del potere politico ed ecclesiastico, aggravati dal sostanziale disimpegno civile della classe nobiliare cittadina, si situa la fondazione di uno sfarzoso teatro all'interno del Palazzo Reale, simbolo della supremazia laica del governatore sull'arcivescovo.

L'occasione per l'erezione del nuovo teatro fu fornita dalla visita a Milano, il 30 novembre 1598, della regina Margherita d'Austria che si era unita in matrimonio *per procura* con Filippo III a Ferrara circa due settimane prima, durante una cerimonia presieduta da papa Clemente VIII, evento in occasione del quale era stato anche celebrato il matrimonio tra il fratello di Margherita, Alberto d'Asburgo e l'infanta Isabella, sorella di Filippo III.⁶ La giovanissima Margherita (di appena tredici anni d'età) era partita alla fine di settembre dalla nativa Graz, accompagnata dalla madre Maria di Baviera, vedova di Carlo di Stiria, e da un seguito di circa 600 persone e 400 tra cavalli e muli. Durante il suo viaggio verso Genova per imbarcarsi per la Spagna, per celebrare ufficialmente il suo matrimonio, molti furono gli ingressi trionfali nelle città tappe del suo viaggio (Trento, Ferrara, Mantova, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Genova). Ad esclusione di Trento, esistono descrizioni a stampa degli ingressi in tutte queste città, a riprova che la descrizione dell'ingresso era considerata il genere per eccellenza della storiografia festiva contribuendo a consegnare alla memoria

³ CONCINA 1755, p. 266.

⁴ CONCINA 1755, p. 275.

⁵ DAOLMI 1998, pp. 33-35.

⁶ Si noti che Margherita non era stata inizialmente la prescelta per il matrimonio con l'infante di Spagna. Tuttavia, la sorella maggiore, Gregoria Massimiliana, destinata a questo matrimonio, era morta alla vigilia della firma del contratto di nozze. Dopo vari tentativi per trovare una nuova sposa, la scelta secondo il volere di Filippo II, era caduta ancora su una delle figlie del defunto arciduca Carlo di Stiria.

individuale e collettiva il ricordo di questi avvenimenti.⁷ L'ingresso a Milano della regina Margherita fu enfaticamente descritto in questo modo:

Parve punto all'hora che anco il Sole, apparecchiandosi questa novella Aurora di voler entrare, tutte le nubi oscure dissolvesse et che Milano diventato fosse di tutto il mondo amplissimo theatro.⁸

L'entrata a Milano di Margherita d'Austria era stata preparata nei minimi particolari e aveva visto un rigoroso impegno dei governanti spagnoli nel realizzare una serie di interventi architettonici, tra cui la demolizione di molti edifici fatiscenti per guadagnare alla vista quanto più spazio possibile, l'erezione dell'arco di trionfo di Porta Romana, ispirato agli antichi archi romani di età imperiale, e la costruzione, sopra citata, di un nuovo teatro chiamato, in onore della sovrana, *Salone Margherita*.⁹ Fu invece compito delle principali accademie cittadine l'organizzazione dei ricevimenti per la regina. Purtroppo, a causa del lutto per la improvvisa morte di Filippo II, parte dei festeggiamenti furono soppressi. D'altra parte la regina non sembrò soffrirne troppo:

Non volle mai assistere a' giuochi, a' tornei, a teatri per essa preparati, adducendo sempre per scansarsene qualche scusa legittima o apparente, come era la morte di Filippo II il suo suocero o quella di sua sorella la regina di Polonia. Per non rifiutare tutte le grazie per lei destinate dal governatore si accontentò che si recitasse dagli scolari di Brera una tragicommedia latina rappresentante il caso di quel re che, superbo, fu umiliato dall'angelo andato a' Bagni, e raccontata da S. Antonino, e ad essa assistette con suo giubilo.¹⁰

L'8 dicembre 1598 venne offerto in onore della regina uno spettacolo di danza di cui il celebre maestro di ballo Cesare Negri, detto *il Trombone*, pubblicherà nel 1602 un resoconto¹¹. Non sembra che la coreografia descritta dal Negri si possa collocare nel nuovo teatro e d'altra parte anche l'estensore della cronaca commenta con rammarico che il teatro non fu alla fine usato durante la visita della sovrana nel 1598.

L'edificio, opera del capomastro Antonio Maria Prata, ricavato nel cortile interno del Palazzo Ducale restringendo una parte del giardino, è così descritto nella cronaca dell'ingresso della regina:

Quadrata è in somma la detta fabbrica, la quale col nome di teatro è lecito di nominare essendosi dimandato teatro, benché triangolare fosse et non semicircolare quello che anticamente era in Milano fabbricato da gl'imperatori. E lungo piedi cento quaranta e largo piedi sette.¹²

⁷ FIASCHINI 2012, p. 12.

⁸ MAZENTA 1598, p. 33.

⁹ SERAFINI 2009, p. 152.

¹⁰ CASTIGLIONE 1719, p. 26. Margherita e la madre non sembravano in generale molto interessate ai divertimenti, se è vero che durante la visita di Pavia passarono la maggior parte del loro tempo a visitare chiese e conventi, ad adorare reliquie: attività prontamente esaltate e descritte con accorato stupore dall'estensore della cronaca della visita (FIASCHINI 2012, p. 11)

¹¹ NEGRI 1602, pp. 11-14.

¹² Si tratta di piedi milanesi. Quindi il *Salone* doveva misurare 61x38 m. Tuttavia, misurazioni più precise condotte con la scala dei disegni, portano a concludere che le dimensioni reali dovessero essere di 43,5x27 m. Si veda a questo proposito DAOLMI 1998, pp. 38-39.

La parte del *Salone* volta verso la corte principale ospitava il palcoscenico mentre il lato opposto ospitava una loggia disposta su un portichetto. Sopra la loggia erano posti tre palchi mentre gli altri lati ne ospitavano dodici ciascuno. Più precisamente, il *Salone Margherita* appariva

diviso in tre navi con ventiquattro grosse colonne di marmo, dodici per ogni lato, sopra le quali poggiava la fabbrica delle stanze superiori, che giravano allo 'ntorno degli Architravi in ordine Ionico con finestroni aperti, per dar lume al medesimo Teatro in tempo di giorno, e per servire di loggia a' Spettatori, che intervenivano alle Feste. Nella Nave di mezzo era dipinta per mano del celebre Duchino l'immagine dell'Insubria seduta in verde amena Pianura in atteggiamento di rimirare il Cielo, nel quale si mostravano assise sopra toni di nuvole le false Deità de' Gentili, leggendosi scritto allo 'ntorno in caratteri cubitali questo motto: Pleno beant te Numina sinu; Tra l'una e l'altra finestra erano effigiate le nove Muse con Apolline loro Dio e Maestro.¹³

Anche se successivo rispetto al periodo qui considerato, è disponibile la raffigurazione (Appendice I) ad opera di Melchiorre Gherardini di un banchetto che si svolse nel teatro nel 1636, utile per cogliere la disposizione degli spazi sopra descritti.¹⁴

L'inaugurazione del *Salone Margherita* avvenne dunque l'anno successivo, nel luglio del 1599, in occasione del passaggio da Milano della cognata della regina Margherita, l'infante Isabella, insieme al marito, l'Arciduca Alberto d'Asburgo. Presenziarono all'evento le massime autorità cittadine ed ecclesiastiche – si noti che il cardinal Diatristano sostituiva il Borromeo che continuava il suo esilio a Roma – i governatori locali e la nobiltà milanese al completo. Erano anche stati invitati gli ambasciatori di Venezia, Ferrara, Firenze e Savoia. La data dell'evento anche se non esplicitata da documenti ufficiali dell'epoca, è stata dedotta da una lettera della stessa infanta Isabella che, essendo giunta a Milano il 5 luglio, dice di esservi rimasta per 17 giorni e di aver assistito alla rappresentazione la sera prima di partire e cioè il 21 luglio:

La notte prima di partire, venne data una commedia con una musica bellissima, che durò sei ore e fu così densa di nuove invenzioni che sembrò durare solo un attimo.¹⁵

La musica citata da Isabella, che purtroppo è andata perduta, accompagnava gli intermedi di Camillo Schiafenati, nobile dottore collegiato milanese, rappresentati tra un atto e l'altro dell'egloga pastorale *Arminia* di Giovan Battista Visconti, anch'egli nobile dottore collegiato. Il resoconto dettagliato dell'evento è offerto ancora una volta da Negri.¹⁶ È inoltre sopravvissuto, presso la *Biblioteca Trivulziana* di Milano il testo anonimo di apertura del primo intermedio di Schiafenati, e cioè la *Favola d'Orfeo* (Appendice II).¹⁷ Il documento trivulziano mostra il canto di apertura di Orfeo e l'*echo* che doveva essere cantato in risposta ai versi intonati dallo stesso.¹⁸ Dopo questo episodio, secondo la cronaca di Negri, Orfeo riprendeva a cantare una melodia

¹³ LATUADA 1737, pp. 134-135.

¹⁴ GHERARDINI 1636.

¹⁵ KENDALL 2004, p. 86 (traduzione mia): «La noche antes que partisemos, huvo una farsa que duro seis horas, y fue de manera la diversidad de invenciones que huvo en ella que nos parecio que habia durado un credo, con lindissima musica».

¹⁶ NEGRI 1602, pp. 286-291.

¹⁷ ANONIMO [1599].

¹⁸ VIANELLO 1941, p. 97.

così soave che l'istesso Plutone insieme con gl'altri ministri, con grandissimo silentio intenti stavan.¹⁹

e chiedeva di riavere Euridice. Gli rispondeva

un Musico in bassi modi che conceduta gl'era la richiesta moglie con patto tale, che non rivolga gli occhi adietro prima, che esso, e la moglie non siano del tutto usciti fuori dell'Inferno.²⁰

Curiosa la comparsa, nel momento in cui Orfeo si volta, di un nuovo personaggio, il Fato

in habito di diavolo, che la riportò donde s'era partita, e chiusesi l'Inferno, e tornaronsi à sentire le pene, e gli stridi de dannati, e s'accesero di nuovo le fiamme. Tornò Orfeo à piangere con miserabil canto, e suonò la sciocchezza sua, e la irreparabile perdita della moglie, dolentemente partendosi; e alla fine dell'intermedio udisi poi una musica di voci, e instrumenti.²¹

Nel secondo intermedio si rappresentò la storia di Giasone alla conquista del vello d'oro. Nella prima scena intervenivano tre sirene le quali

fra i loro scogli se ne stavano sollazzando con pescare, e tesser ghirlande, e cantare diversi Madrigali; trattenuti con questo gli occhi, e gl'orecchi de gli aspertatori per honesto spacio di tempo, cominciò à scoprirsi la nave delli Argonauti da una di loro, la quale con molta allegrezza suavemente cantando ne dava aviso alle sorelle, le quali tutte andarono, poscia ad incontrarla con suoni, e canti à quella accostandosi, la quale si fermò in prospettiva à tutti gli spettatori cantando insieme canzonette, invitando gli Argonauti à i piaceri, e à godere le delitie delle loro stanze con fine di farli precipitare nelli scogli, all'hora gl'Argonauti dalla lor suavissima melodia allettati fecero segno di voler seguire.²²

A questo punto Orfeo che era sulla prora della nave

si levò in piedi, e con la mano fece lor segno, che si fermassero, e fermati cantò egli un Madrigale, essortando à proseguire il viaggio e l'honorata, benché faticosa, e perigliosa impresa, col quale mostrava, ch'al pari della sua, pocho vale la lor melodia. La onde dal canto di lui vinte, e confuse le Sirene si partirono, e la nave seguìtò 'l suo viaggio, e arrivò al litto del Mare, vicino alla Città Regia del Rè de' Colchi.²³

L'intermedio si concludeva con lo sbarco degli Argonauti e l'incontro di Giasone con il re, accompagnato da

musica di voci, e varij instromenti, doppo la qual seguiva continuando l'atto terzo della pastorale.²⁴

¹⁹ NEGRI 1602, p. 287.

²⁰ NEGRI, *Ibidem*.

²¹ NEGRI, *Ibidem*.

²² NEGRI, *Ivi*, p. 288.

²³ NEGRI, *Ibidem*.

²⁴ NEGRI, *Ibidem*.

Nel terzo intermedio continuava la favola fin quando Giasone si appropriava del vello d'oro e ritornava al palazzo reale

ove sonarono trombe, e instrumenti musicali de vittoria, e di trionfo²⁵

Nel quarto intermedio si rappresentò infine la favola della contesa di Pallade e di Nettuno e cioè della gara per dare nome ad una nuova città, poi chiamata Atene:

Hora in questo intermedio si vidde comparire da un canto Nettuno per mare in atto di Maestà sopra una gran concha marina, tirata da cavalli marini, accompagnata da Tritoni, e Dei marini, tutti sonando con diversi instrumenti musicali, e si condusse al luogo destinatogli per ordine del celeste consiglio, dove aspettava avviso di quanto haveva à fare per meritare la vittoria della detta contesa (...). In quel ponto aprissi 'l cielo, donde discese Mercurio, qual era un musico eccellente, e come messaggiero delli dei fece saper, che la vittoria haverebbe chi di lor facesse nascere cose più utili al mondo. Nel cielo, si vedeva Giove in trono di Maestà con tutti gli dei celesti, che erano spettatori, e giudici di questa prova.²⁶

La vicenda si concludeva con il giudizio di Giove che assegnava la vittoria a Pallade. A questo punto lo spettacolare finale a sorpresa:

Nel fine della rappresentatione della pastorale si vidde una grandissima nugola, nella quale discendeva la felicità con molti musici apportatrice essendo di molte gratie alla Serenissima Infante, e al Serenissimo Arciduca, andava spiegandole con un gratiosissimo madrigale, e di nuovo più che prima bello vedevasi il cielo aperto, dov'era concerto di musici eccellenti in persona delli dei d'esso, quali fecero dilettevole rispondeva à i musici discesi nella nugola, e finito 'l canto della felicità uscirono quattro pastori, e quattro ninfe, da quali si fece un bellissimo brando.²⁷

Si noti che l'esecuzione degli intermedi del 1599 presso il *Salone Margherita*, non solo è importante perché permette di considerare Milano tra i primi centri italiani precursori dell'opera in musica ma anche perché associa a questa città il primato di aver posto in scena - per la prima volta nella storia - intermedi che hanno come soggetto il mito di Orfeo²⁸. Come ben noto la *favola di Orfeo* è uno dei soggetti più usati dalle primissime opere in musica e dagli intermedi. In particolare, otto delle 20 opere ed intermedi rappresentati tra il 1599 e il 1619, hanno per soggetto Orfeo.²⁹ Il fatto che proprio a Milano spetti il primato della prima rappresentazione di un intermedio su questo tema, ha indotto a considerare il ruolo di questa città nella storia dell'opera in modo diverso – decisamente più importante – da quello tradizionalmente assunto negli studi di storia della musica su questo argomento.³⁰

²⁵ NEGRI, *Ibidem*.

²⁶ NEGRI, *Ivi*, p. 289.

²⁷ NEGRI, *Ivi*, p. 291. Sul *brando*, si veda anche KENDALL 2019.

²⁸ STERNFELD 1988, p. 173.

²⁹ STERNFELD 1988, p. 174.

³⁰ KENDALL 2004, p. 89.

Bibliografia

ANONIMO, *Breve narrazione del soggetto degli intermedii del signor Camillo Schiafenati, quali havrannosi à rappresentar nella pastorale del sig. Gio. Battista Visconte*, Milano: Paganello, [1599].

FILIPPO ARGELATI, *Bibliotheca scriptorum mediolanensium*, Milano: Ædibus Palatinis, 1745.

GIAMBATTISTA CASTIGLIONE, *Sentimenti di S. Carlo Borromeo intorno agli spettacoli*, Bergamo: Lancellotti, 1719.

DANIELE CONCINA, *De' teatri moderni contrari alla professione cristiana*, Roma: Eredi Barbiellini, 1755.

DAVIDE DAOLMI, *Le origini dell'opera a Milano (1598-1649)*, Turnhout: Brepols, 1998.

FABRIZIO FIASCHINI, *Margherita, Alberto e Isabella. Ingressi trionfali a Pavia nel 1599*, Novara: Interlinea edizioni Università, 2012.

G. YVONNE KENDALL, *Theater Dance and Music in Late Cinquecento Milan*, «Early Music», 32/1, 2004, pp. 74-95.

G. YVONNER KENDALL, *Negri, Cesare*, (<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic>) (28 marzo 2019).

SERVILIANO LATUADA, *Descrizione di Milano*, Milano: Giuseppe Cairoli, 1737.

GUIDO MAZENTA, *Apparato fatto dalla città di Milano: per ricevere la serenissima regina d. Margherita d'Austria sposata al potentiss. rè di Spagna d. Filippo III nostro signore*, Milano: Pacifico Pontio, 1598.

MELCHIORRE GHERARDINI, *The Banquet*, 1636, («in The Illustrated Bartsch»), <https://jstor.org/stable/community.12404615>.

CESARE NEGRI, *Le gratie d'amore*, Milano: Pacifico Pontio, 1602.

LUCIA NUTI, *Cartografie senza carte. Lo spazio urbano descritto dal Medioevo al Rinascimento*, Milano: 2008, in «Storia urbana. Rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna», 1, 2009, pp. 150-154.

FREDERICK W. STERNFELD, *Orpheus, Ovid and Opera*, «Journal of the Royal Musical Association», 113/2, 1988, pp.172-202.

CARLO ANTONIO VIANELLO, *Teatri spettacoli musiche a Milano nei secoli scorsi*, Milano: Libreria Lombarda, 1941.

GIOVANNI VIGO, *Uno stato nell'impero. La difficile transizione al moderno nella Milano di età spagnola*, Milano: Guerini e Associati, 1994.

Appendice I

GHERARDINI 1636.

Appendice II

ANONIMO [1599].